

A CONSTITUCIONALIDADE DO PODER DE REQUISIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Ciências Jurídicas, Edição 114 SET/22 / 21/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7102565

Autora:

Francine da Rosa Grings¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo discorrer acerca do poder de requisição, que é uma prerrogativa legal conferida à Defensoria Pública para cumprir a sua missão constitucional, assegurando o acesso à justiça aos necessitados. O estudo é pautado na análise da Constituição, da legislação que assegura essa prerrogativa e da análise da decisão recente proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Palavras-chave: Poder de requisição. Defensoria Pública. Acesso à justiça.

Introdução

O presente trabalho tem como tema o estudo do poder de requisição da Defensoria Pública, órgão incumbido constitucionalmente de prestar a assistência jurídica aos necessitados, garantindo o direito fundamental de acesso à justiça em sentido amplo.

Em que pese esse tema encontre amparo legal no ordenamento jurídico, sua constitucionalidade foi recentemente questionada, sendo proferida importante decisão pelo Supremo Tribunal Federal, a qual merece ser debatida no âmbito acadêmico.

Assim, este artigo analisará as disposições legais que regulamentam o assunto, a doutrina e a decisão judicial proferida pela Suprema Corte, abordando os direitos fundamentais envolvidos e a relevância desse precedente para a atuação e fortalecimento da Defensoria Pública brasileira.

Desenvolvimento

Inicialmente, cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu ao Estado o dever de prestar a “*assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos*”, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Carta Maior.

Adotando o modelo público de prestação de assistência judiciária gratuita, foi prevista, no artigo 134 da Constituição, a Defensoria Pública, como instituição permanente e essencial à justiça, com as seguintes funções institucionais:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal . (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Em atenção ao §1º, do artigo 134 da Constituição Federal, a Lei Complementar n.º 80/1994, regulamentou a carreira, organizando as Defensorias, bem como prevendo prerrogativas legais aos membros, a fim de que fossem atingidos os objetivos previstos constitucionalmente, quais sejam: orientação, promoção e defesa de direitos dos necessitados. Dentre os poderes conferidos aos defensores públicos, no exercício de suas atribuições,

surge o poder de requisição (artigo 8º, XVI, artigo 44, X, artigo 89, X, e artigo 128, X, da Lei Complementar n.º 80/94), que permite ao defensor requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias.

Nessa linha, a doutrina de Franklyn Roger e Diogo Esteves assim explica:

[...] Desse modo, sempre que o membro da Defensoria Pública necessitar de documentos ou de providências para o exercício de suas funções institucionais, poderá expedir requisição diretamente para a autoridade pública competente, não havendo a necessidade de intervenção do judiciário. Com isso, resta assegurada atuação mais independente e dinâmica do Defensor Público na proteção dos direitos fundamentais do indivíduo e na conservação do Estado Democrático de Direito².

Por sua vez, Tiago Fensterseifer complementa a importância desse poder:

Trata-se o poder de requisição, por certo, de medida indispensável ao adequado exercício das suas funções institucionais, ou seja, de um poder implícito e inerente às atribuições institucionais, já que, sem tal mecanismo para instruir suas ações e mesmo medidas extrajudiciais, o Defensor Público se verá, muitas vezes, com sua atuação obstada³.

A ANADEP (Associação Nacional dos Defensores Públicos) igualmente entende que o poder de requisição é fundamental na atuação dos defensores públicos, especialmente na atuação extrajudicial, argumentando que essa prerrogativa, na verdade, pertence às pessoas em situações de vulnerabilidades, amplia o acesso à justiça, evita maior sobrecarga do Judiciário, promove a democracia e os direitos humanos e, por fim, garante a cidadania⁴.

Como se vê, o poder requisitório está intimamente ligado à efetividade do acesso à justiça, inclusive oportunizando a solução extrajudicial de conflitos, o que remete à ideia de Justiça Multiportas, conceituada por Leonardo Carneiro da Cunha da seguinte forma:

A expressão multiportas decorre de uma metáfora: seria como se houvesse, no átrio do fórum, várias portas; a depender do problema apresentado, as partes seriam encaminhadas para a porta da mediação, ou da conciliação, ou da arbitragem, ou da própria justiça estatal⁵.

Nessa senda, cita-se, também, a sua relação com a terceira onda renovatória de acesso à justiça, conforme obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth⁶, que aborda os meios alternativos de resolução de conflitos, bem como com o espírito de conciliação previsto no Novo Código de Processo Civil (artigo 3º, §3º, da Lei 13.105/2015).

Apesar dos argumentos demonstrados, o poder de requisição teve a sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade sob n.º 6852, que foi julgada improcedente, em fevereiro deste ano, conforme trecho do julgado a seguir colacionado:

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. [...] A prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública apenas corrobora para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes à documentos, informações e esclarecimentos. A retirada da prerrogativa de requisição implicaria na prática a criação de obstáculo à atuação da Defensoria Pública, a comprometer sua função primordial, bem como da autonomia que lhe foi garantida. O poder de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes foi atribuído aos membros da Defensoria Pública porque eles exercem, e para que continuem a exercer de forma desembaraçada, uma função essencial à Justiça e à democracia, especialmente, no tocante, a sua atuação coletiva e fiscalizadora. Considero a concessão de tal prerrogativa aos membros da Defensoria Pública como verdadeira expressão do princípio da isonomia, e instrumento de acesso à justiça, a viabilizar a prestação de assistência jurídica integral e efetiva, nos termos do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal⁷.

Ao analisar referida ação constitucional, a Corte Suprema entendeu que a concessão de tal prerrogativa legal busca “propiciar condições materiais para o exercício de seu mister, não havendo que se falar em qualquer espécie de violação ao texto constitucional”⁸.

Nas razões da decisão, foi invocada, também, a “Teoria dos Poderes Implícitos”, que reconhece a órgãos públicos poderes instrumentais para a execução das funções constitucionalmente atribuídas.

Argumentou-se, também, que o poder de requisição permite, aos membros da Defensoria Pública, o exercício, de forma desembaraçada, de uma “função essencial à Justiça e à democracia, especialmente, no tocante, a sua atuação coletiva e fiscalizadora”⁹.

Além disso, a decisão asseverou que tal prerrogativa constitui “verdadeira expressão do princípio da isonomia, e instrumento de acesso à justiça, a viabilizar a prestação de assistência jurídica integral e efetiva, nos termos do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal”¹⁰.

Em um dos votos dos Ministros, além da possibilidade de solução extrajudicial de conflitos, foi ressaltada outra finalidade do poder de requisição: a “potencialização do alcance de sua atuação coletiva”, por constituir um “mecanismo de instrução das demandas em favor de grupos vulneráveis e, ainda, para uma maior proteção dos direitos humanos”¹¹.

Conforme dados apresentados pela Defensoria Pública à Corte, pesquisas apontam que 77,7% dos defensores consideram que o exercício dessa prerrogativa foi capaz de evitar a judicialização em todos ou quase todos os casos em que foi utilizado¹².

Por estas razões, o Supremo entendeu que:

Negar à Defensoria Pública o poder requisitório teria o efeito negativo de esvaziar a capacidade instrutória e de resolução extrajudicial de conflitos, criando grave e inconstitucional obstáculo ao cumprimento efetivo de seu papel constitucional,

*diminuindo a efetividade de sua atuação em defesa dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, e com particular ênfase dos mais necessitados, tendo por resultado o engessamento do exercício de suas funções constitucionais expressas, em contrariedade ao próprio fortalecimento histórico da Instituição*¹³.

Contudo, foi feita uma ressalva acerca desse poder requisitório: não incluem os elementos de informação que dependem de autorização judicial, tais como dados sigilosos¹⁴.

Em suma, entendeu o Tribunal Constitucional que a prerrogativa de requisição conferida à Defensoria Pública é plenamente adequada, razoável e proporcional e está de acordo com o cumprimento das disposições constitucionais.

Essa decisão proferida pela mais alta corte do país reforça a posição já defendida pela doutrina institucional e fortalece a Defensoria Pública, reconhecendo a importância de sua atuação e os reflexos à população vulnerável, além de representar uma superação de entendimentos jurisprudenciais anteriores.

Conclusão

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise dos fundamentos que legitimam o poder de requisição da Defensoria Pública, sob o aspecto legal, doutrinário e jurisprudencial, analisando-se os principais argumentos utilizados pela Suprema Corte ao julgar a constitucionalidade dessa prerrogativa.

Conclui-se, portanto, que o poder de requisição é um instrumento de justiça, pois permite aos membros da Defensoria atuarem para a efetivação dos direitos da população necessitada, cumprindo assim o mandamento constitucional de acesso à justiça em sentido amplo.

² ROGER, Franklyn. *Princípios institucionais da defensora pública*: De acordo com a EC 74/2013 (Defensoria Pública da União) / Franklyn Roger, Diogo Esteves. Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 1038-1039.

3 FENSTERSEIFER, Tiago. *Defensoria Pública na Constituição Federal*. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 72.

⁴ ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS (ANADep). *Poder de requisição da Defensoria Pública: Prerrogativa fundamental da missão constitucional de defensoras e defensores públicos, principalmente na atuação coletiva e extrajudicial da Instituição*. Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:38V_gdCVkesJ:https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/51745/PODER_DE_REQUISICAO.pdf&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: jul. 2022.

⁵ CUNHA, Leonardo Carneiro da. *A Fazenda Pública em Juízo*. 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 637. ⁶ CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. *Acesso à justiça*. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1988, p. 88. ⁷ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 6852. Plenário. Relator(a): Min. Edson Fachin. Julgado em: 18/02/2022, Julgamento virtual, Processo Eletrônico. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350407231&ext=.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2022.

⁸ Ibid., 2022, p. 14

⁹ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 6852. Plenário. Relator(a): Min. Edson Fachin. Julgado em: 18/02/2022, Julgamento virtual, Processo Eletrônico, p. 19. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350407231&ext=.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2022.

¹⁰ Ibid., 2022, p. 20.

¹¹ Ibid., 2022, p. 30.

¹² Ibid., 2022, p. 31.

¹³ Ibid., 2022, p. 32.

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS (ANADEP). *Poder de requisição da Defensoria Pública: Prerrogativa fundamental da missão constitucional de defensoras e defensores públicos, principalmente na atuação coletiva e extrajudicial da Instituição*. Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:38V_gdCVkesJ:https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/51745/PODER_DE_REQUISICAO.pdf&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 29 jul. 2022.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de 5 de outubro de 1988. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 jul. 2022.

_____. LEI COMPLEMENTAR N° 80, de 12 de janeiro de 1994. *Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm>. Acesso em: 30 jul. 2022.

_____. LEI N° 13.105, de 16 de março de 2015. *Código de Processo Civil*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105>. Acesso em: 30 jul. 2022.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1988.

CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13^a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FENSTERSEIFER, Tiago. *Defensoria Pública na Constituição Federal*. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

ROGER, Franklyn. *Princípios institucionais da defensora pública: De acordo com a EC 74/2013 (Defensoria Pública da União)* / Franklyn Roger, Diogo Esteves. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 6852. Plenário. Relator(a): Min. Edson Fachin. Julgado em: 18/02/2022, Julgamento virtual, Processo Eletrônico.

Disponível em: < <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350407231&ext=.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2022.

¹Graduada em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis com Especialização em Gestão do Sistema Prisional pela Universidade Cândido Mendes e em Direito Constitucional pela Faculdade UNIBF. Agente Federal de Execução Penal do Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

WhatsApp: 11 9997 9100

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil